

GUIA DE ENTREVISTA

[solo entrevistadores deben leerla]

Somos parte del equipo de investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos realizando un estudio de investigación para conocer a los/las cuidadores/as de salud de nuestros pacientes, sus opiniones, sus experiencias, sus perspectivas como cuidadores y su perspectiva sobre el hospital (...Consentimiento...).

Variables basales a indagar:

- Edad, en años
- Sexo (F o M)
- Nivel educativo máximo alcanzado
- Antigüedad / Experiencia previa en este labor, en años

1. CONTEXTO PERSONAL, SOCIO-CULTURAL DEL CUIDADOR/A

Contame un poco de vos como persona y tu origen...
de dónde sos originalmente, dónde vivís ahora, por qué Argentina/Buenos Aires?
cuál fue el camino que te llevó hasta este trabajo?

Contame cómo es tu estructura familiar
como está compuesta familia, con quién vivís, quién es jefe de hogar

Cómo fue que te dedicarse al cuidado de personas?
cuándo y cómo empezaste?
esta es tu primera vez ... o tenes experiencias previas?

Cuáles son las tareas que desempeñas día a día en tu trabajo?
Piensa que es necesario tener algún tipo de preparación previa?
¿Recibiste algún tipo de preparación antes de iniciar tus tareas?
¿Recibiste educación formal para hacer estas tareas/funciones laborales?

¿Crees que tu creencia religiosa, de alguna manera, interfiere con los cuidados de salud de la persona/paciente?
¿Influye en las decisiones?
¿De qué manera?
¿Tenés alguna experiencia o anécdota para contarnos y compartirnos?

2. CONTEXTO LABORAL

¿Cómo y quién/quienes te contactaron para cuidar a esta persona?
particular/empresa
conocido/desconocido

¿Qué relación tenés con la persona que estás cuidando ahora?
¿Es algo temporal o permanente?

¿Este es tu único trabajo?

¿O tenés o tuviste algún otro trabajo?

¿Qué relación tenés con familiares de quien estás cuidando?

¿Qué pensás de ellos?

¿Cómo los contactas o te comunicas?

¿Tenés dificultades para hablar con ellos? ¿Cuáles?

¿Qué tipo de instrucciones o indicaciones o tareas te suelen asignar? (y cómo ... comunicación oral, escrita, etc)

3. CON RESPECTO AL PACIENTE que estás cuidando ahora ...

¿Lo conocías de antes?

¿Comprendes las enfermedades que padece?

¿Quién se hace cargo de la medicación crónica?

¿Sabés que toma y para qué?

¿Cómo se suelen manejar u organizar?

¿Qué tareas cumplís con esta persona?

(compañía, alimentación, medicación, lúdica, baño, curación de heridas)

¿Comprendes por qué problema de salud está internado ahora?

¿Qué fue lo que le pasó?

¿Lo continuarás cuidando post internación?

¿Crees que seguirá necesitando de tu ayuda?

¿Cuáles crees que son o serán tus responsabilidades en cuanto a la salud?

3.

Habitualmente ...

¿Te gusta o disfrutas de este trabajo?

¿Qué y por qué?

¿Por qué elegiste hacerlo? (necesidad económica / voluntad)

¿Cambiaría algo de su trabajo?

¿Qué y por qué?

¿Cuáles son sus motivaciones personales o laborales?

¿Recibís alguna remuneración económica o pago por tus tareas?

¿Cuántas horas semanales trabajas de esto?

¿Qué turnos? ¿Cómo te organizas?

4. VISIÓN SOBRE LA MEDICINA Y EL HOSPITAL

¿Sabe a quién acudir ante cualquier inconveniente de salud de la persona a quien cuida?

Ante eventos agudos, ¿qué hacen? (acuden al hospital, notifican a familiares, llaman al sistema de emergencias)

Cuando tuviste (o tengas) alguna duda o pregunta de cualquier cosa sobre la salud del paciente:

¿a quién recurris / recurrirías?

¿a quién pedis ayuda? ¿cómo?

¿Tuviste que tomar decisiones sobre el paciente?

¿Cuáles?

¿Qué hiciste?

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

¿Tiene contacto con los médicos de las personas a quien cuida?

¿Entiende lo que le dicen los médicos?

¿Hablan difícil/complejo?

¿Se comprenden las indicaciones médicas?

¿Siente que utilizan palabras técnicas? Cuentenos algún ejemplo ...

¿Cómo te sería más fácil de entender?

¿Cómo crees que podemos mejorar la comunicación?

¿Tuviste que recibir algún informe/parte médico?

¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste?

¿Qué dificultades encontraste?

¿Cómo crees que podemos mejorar la comunicación?

¿Qué visión tiene acerca de la **MEDICINA** actual?

¿Siente o cree que ha cambiado la atención médica en los últimos años?

¿De qué manera? ¿Para bien o para mal?

¿Qué visión tiene acerca del **hospital**?

¿Siente o cree que la atención médica ha cambiado en los últimos años?

¿De qué manera? ¿Para bien o para mal?

¿Reconoces dificultades en hospital?

¿Cuáles?

¿Tuviste alguna mala experiencia que quieras compartinos o contarnos?

¿Cómo piensas que se hubiera resuelto o evitado?

¿Qué crees que podemos mejorar?

¿Qué piensa sobre el **ALTA** del paciente?

¿Quién/es deberían estar para contar sobre las novedades de lo que ocurre durante la internación (estudios, resultados, tratamientos)?

¿Cuál crees que debe ser tu participación en la planificación de alta?

¿Qué problemas considerarás que pueden llegar a surgir en casa?

¿Se te ocurre alguna necesidad en la que necesites ayuda del hospital?

¿Cómo crees que podemos mejorar la **“TRANSICIÓN” DEL HOSPITAL AL HOGAR/GERIÁTRICO**?

¿A quién y cómo deberíamos hablarle sobre las indicaciones y medicamentos?

¿Tuvo la oportunidad de recibir una **“EPICRISIS”** (resumen de historia clínica en papel impreso) de una internación previa?

- ¿Qué piensa sobre eso?
- ¿Lo entiende?
- ¿Qué hacen con ese papel? (quién se lo queda/guarda, dónde, cómo)

Sobre los **MEDICAMENTOS**...

- ¿Le queda claro la medicación que debe suspender, actualizar/agregar/cambiar con respecto a lo que tomaba antes de internarse?
- ¿Quién es el responsable de la compra?
 - ¿Dónde van a comprarlos?
 - ¿Cuándo? (en que momento)
 - ¿Le resulta dificultoso o lento o problemático el acceso? (farmacia)

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ *Transitioning From Hospital to Palliative Care at Home: Patient and Caregiver Perceptions of Continuity of Care*
- ❖ *Caregiver Perceptions of Hospital to Home Transitions According to Medical Complexity: A Qualitative Study*
- ❖ *Family caregiving of hospitalized patients. Caregiver and nurse perceptions at admission and discharge*
- ❖ *Psychiatric Nursing Care in a General Hospital: Perceptions and Expectations of the Family/Caregiver*
- ❖ *Homebound Patient and Caregiver Perceptions of Quality of Care in Home-Based Primary Care: A Qualitative Study*